

XORIJIY DAVLATLAR JINOYAT QONUNCHILIGIDA ODAM O‘G‘IRLASH UCHUN JINOIY JAVOBGARLIKNING HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI VA O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Ortiqov Abror Nemat o‘g‘li,

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi
universiteti Axborot-resurs markazi boshlig‘i,
mustaqil izlanuvchi

Mamlakatimizda barqarorlik, tinchlik va osoyishtalikni ta’minlash, inson huquq va erkinliklariga rioya etilishini kafolatlash, Yangi O‘zbekistonni ilmiy-texnikaviy, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yuksaltirish, suveren, demokratik, huquqiy va dunyoviy davlat qurish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Zero, Asosiy qomusimizda belgilanganidek, O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmat va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadryat hisoblanadi [1]. Inson ozodligi va erki deyarli barcha mamlakatlarda jinoyat huquqiy muxofaza ostiga olingan. Bu avvalambor, mazkur jinoiy qilmishning uzoq rivojlanish tarixiga egaligi, shuningdek ijtimoiy xavflilik darajasi yuqoriligi bilan izohlanadi.

Xorijiy mamlakatlar jinoyat qonunchiligida odatda inson ozodaligiga tajovvuzlar uchun javobgarlik nazrada tutiladi. Bunda unga o‘g‘irlash jinoyati uchun javobgarlik alohida yoki zo‘rluk ishlatib g‘ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish doirasida, ba’zan esa shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish bilan jinoyatlar majmuiga aylanadi. Ushbu qilmish uchun javobgarlik MDH mamlakatlaridan Ozarbayjon [2], Qozog‘iston [3], Latviya [4], Tojikiston [5], kabi respublikalar jinoyat qonunlarida nazarda tutilgan. Shunga o‘xshash yondashuvga Ispanya jinoyat qonunchiligida [6], ham duch kelishi mumkin.

Ukraina JKning zo‘rluk ishlatib g‘ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish va odam o‘g‘irlash uchun javobgarlik nazarda tutilgan 146-moddasida “yoki” ajratuvchi bog‘lovchisi ishlatilgan [7].

Gruziya JK (143-modda) [8], Polsha JK (189-modda) [9], Kuba JK [10] va ayrim boshqa davlatlarning jinoyat kodekslariga muvofiq faqat zo‘rluk ishlatib g‘ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish uchun javobgarlik nazarda tutilgan, odam o‘g‘irlash uchun alohida javobgarlik esa chetda qoldirilgan,. insonni o‘zga yashaydigan mikromuhitidan zo‘rluk ishlatib ajratgan, uni boshqa joyga ko‘chirgan, g‘ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish va tutqunlikda saqlagan shaxsning harakatlari yuqorida zid etilgan moddalarga muvofiq kvalifikatsiya qilinadi. Daniya JKda 261-paragrafga muvofiq o‘zga shaxsni zo‘rluk ishlatib g‘ayriqonuniy ravishda

ozodlikdan mahrum qilgan har qanday shaxs to‘rt yilgacha turma qamog‘iga yoki javobgarlikni yengillashtiruvchi holatlar mavjud bo‘lsa – oddiy qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin [11].

Odam o‘g‘irlash alomatlariga ega bo‘lgan jinoyat sifatidagi shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish tarkiblari odatda yo odam o‘g‘irlash uchun ham javobgarlik nazarda tutilgan boblar va bo‘limlarda, yo jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar uchun javobgarlik nazarda tutilgan boblar va bo‘limlarda ifodalanadi. Masalan, Gruziya va Ukraina jinoyat kodekslarida shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatning tarkibi jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyat uchun javobgarlik nazarda tutilgan boblar va bo‘limlarda ifodalaniladi. Masalan, Gruziya va Ukraina Jinoyat kodekslarida shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining tarkibi jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar jamlangan boblarda emas balki insonning huquq va erkinliklarga qarshi jinoyatlar jamlangan boblarda, Latviya Respublikasi JKda shaxsning ozodligi, sha‘ni va qadr-qimmatiga qarish jinoyatlarga bag‘ishlangan XV bobda joylashtirilgan Shvetsariyaning jinoyat qonuni ham shunday tuzulishga ega: unda shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish uchun javobgarlik nazarda tutilgan 185-modda erkinlikka qarshi jinoyatlar haqidagi bobdan o‘rin olgan. Xuddi shu gapni Fransiya JK (224-4-modda) haqida ham aytish mumkin.

Ayrim davlatlarda odam o‘g‘irlash va zo‘rlik ishlatib g‘ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish uchun javobgarlik jinoyat qonunining bitta moddasida birlashtirilgan (masalan, Ukraina [12], Shvetsariya [13].)

Xususan, Shvetsariya JK 183-moddasiga muvofiq zo‘rlik ishlatib g‘ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish va odam o‘g‘irlash uchun javobgarlik “shaxsni g‘ayriqonuniy ravishda tutqunlikka olgan yoki uni tutqunlikdan saqlagan yoki uni o‘zgacha tarzda ozodlikdan mahrum qilgan, shaxsni zo‘rlik ishlatish, hiyla-nayrang yoki qo‘rqitish yo‘li bilan o‘g‘irlagan” odam uchun belgilanadi. Mazkur jinoyatni sodir etganlik uchun besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki turma qamog‘i tariqasida jazo nazarda tutilgan. Ayni shu jinoyatni o‘z harakatlarining xususiyati va oqibatlariga baho berishga, qarshilik ko‘rsatishga qodir bo‘lmagan yoki uni olti yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan sodir etganlik mazkur modda bo‘yicha javobgarlikni og‘irlashtirilgan holatlari hisoblanadi.

Shvetsariya Jinoy kodeksi 184-moddasiga ko‘ra tutqunlikda saqlanayotgan odamni ozod qilish uchun tovon to‘lashni talab qilish, jabrlanuvchiga nisbatan shavqatsiz muomalada bo‘lish, g‘ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish o‘n kundan ortiq davom etishi, shuningdek jabrlanuvchi qilmishini og‘irlashtiruvchi alohida holatlar sifatida belgilangan.

Ozarbayjon, Qozog‘iston, Rossiya [14], Tojikiston va ayrim boshqa davlatlarning jinoyat kodekslarida shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining

tarkiblari O‘zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligidagi kabi shaxsning ozodligi, sha’ni va qadr-qimmatiga qarshi jinoyatlar haqidagi boblarda joylashtirilgan.

Ayrim boshqa davlatlarning jinoyat kodekslarida O‘zbekiston Respublikasining jinoyat qonunidan farqli o‘laroq odam o‘g‘irlash tushunchasiga ta’rif berilgan. Masalan, Belarus Respublikasi JKning 182-moddasiga muvofiq odam o‘g‘irlash deganda, ushbu kodeksning 291-moddasida nazarda tutilgan jinoyat (shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish) alomatlari bo‘lmagan holda shaxsni yashirincha, ochiqdan-ochiq, aldash yoki zo‘rlash ishlatish yo‘li bilan g‘ayriqonuniy ravishda qo‘lga olish tushuniladi. Shunday qilib, Belarus jinoyat huquqida odam o‘g‘irlash uchun javobgarlik nazarda tutilgan jinoyat – huquqiy normaning dispozitsiyasi tavsiflovchi – xavolaki xususiyatga ega: unda qilmishning mazmuni qisman yuritilgan va ayni shu JKning boshqa jinoyat - huquqiy normasiga xavola mavjud.

Latviya JKning 153-moddasiga muvofiq odam o‘g‘irlash deganda o‘ch olish, g‘arazgo‘ylik yoki tovlamachilik maqsadida zo‘rlilik ishlatish, qo‘rqitish yoki aldash yo‘li bilan shaxsni tutqunlikka olish tushuniladi [15]. Shunday qilib, odam o‘g‘irlash jinoyatini tavsiflash uchun Belarus jinoyat qonunida “qo‘lga olish, Latviya JK da esa – tutqunlikka olish” atamasi qo‘lanilgan.

Yuqorida zikr etilgan davlatlarning jinoyat qonunlarida g‘ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish tushunchasiga berilgan tariflash ham mavjud. Masalan, Belarus Respublikasining jinoyat qonuniga muvofiq, insonni biror - bir xonaga kiritib qo‘yish, oyoq-qo‘llarini bog‘lab qo‘yish yoki zo‘rlilik ishlatish orqali o‘zgacha tarzda ushlab turish yo‘li bilan uning shaxsiy erkinligini cheklash mansabdorlik jinoyatining yoki boshqa og‘ir jinoyatining alomatlari bo‘lmagan holda g‘ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish hisoblanadi (183-moddaning birinchi qismi). Latviya Respublikasining jinoyat kodeksida muvofiq g‘ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish davlat mansabdor shaxslarining joriy qilimishi alomatlari bo‘lmagan holda shaxsni o‘zining bo‘lib turish joyini belgilash imkoniyatidan mahrum qiluvchi qonunga xilof qilmishdir (152-moddaning birinchi qismi).

Ayrim davlatlar, eng avvalo Markaziy Osiyo davlatlari (Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va boshqalar) jinoyat qonunchiligining shaxsga qarshi jinoyatlar haqidagi boblarida odamni olish-sotish yoxud odamni undan foydalanish maqsadida yollash uchun ham nazarda tutilgan. Jumladan, Tojikiston Respublikasi JKning shaxs erkinligi, sha’ni va qadr-qimmatiga qarshi jinoyatlarga bag‘ishlangan bobida g‘ayriqonuniy ravishda mahrum qilish va odam o‘g‘irlashga doir normalar bilan bir qatorda odamni unda shaxvoniy boshqa maqsadlarda foydalanish uchun yollash haqidagi norma (132-modda) ham o‘rin olgan [16]. Odamni undan shaxvoniy va boshqa maqsadlarda aldash yo‘li bilan yollash uchun javobgarlik Belarus jinoyat qonunida ham belgilangan (187-modda) [17].

Ayrim davlatlarning qonun chiqaruvchilari erkinlikka qarshi jinoyatlar haqidagi boblardan o'rin olgan odam o'g'irlash jinoyatining tarkiblari bilan bir qatorda insonyatga qarshi jinoyatlar haqida boblarda ham erkinlikka qarshi jinoyatlarning ayrim tarkiblari uchun javobgarlikni nazarda tutganlar.

Masalan, Fransiya JKga odam o'g'irlashning yana bir turi kiritilgan: "Insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida" deb nomlagan 2 - bobda siyosiy, falsafiy, irqiy yoki diniy motivlarga ko'ra sodir etilgan odam o'g'irlash uchun agar mazkur qilmish o'g'irlangan odamning yo'qolishiga, unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishiga olib kelgan bo'lsa, majburiy mehnat bilan umurbod turma qamog'ini nazarda tutuvchi norma (212-1-modda) belgilangan.

Aksaryat hollarda odam o'g'irlash uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan jinoiy tarkiblari jinoyat qonunlarining shaxsga qarshi jinoyatlar haqida bo'limlari va boblarida joylashtirilgan. Masalan, Qozog'iston Respublikasining qonun chiqaruvchisi mazkur jinoyat tarkibini shaxsga qarshi jinoyatlar haqida bobga odam o'ldirish, g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish, nomusga tegish, tuxmat qilish va shu kabilar qatorida joylashtirgan [18].

Belarusiya Respublikasi JKda odam o'g'irlash jinoyatining tarkibi shaxsiy erkinlik, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatiga qarshi jinoyatlarga bag'ishlangan 22-bobda, odam o'ldirish, nomusga tegish va shu kabilardan alohida joylashtirilgan [19]. Ozarbayjon, Tojikiston, Ukraina jinoyat qonunlari ham shunga o'xshash tarkibiy birlikka ega [20].

Bolgarya jinoyat qonuniga muvofiq sog'lom odamni ruhiy kasallar uchun mo'ljallangan shifoxonaga g'ayriqonuniy ravishda joylashtirish 172^a-moddaning beshinchi qismida nazarda tutilgan, ya'ni g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilishning javobgarlikni og'irlashtiruvchi belgisi sifatida qaralishi mumkin.

Daniya Jinoyat kodeksining "Shaxsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar" deb nomlangan 26-bobda joylashtirilgan 261-paragrafiga muvofiq, o'zga shaxsni ozodlikdan mahrum qilgan (birinchi qism), shuningdek daromat olish maqsadida yoki uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilgan (ikkinchi qism) har qanday shaxs o'n ikki yildan kam va o'n olti yildan ko'p bo'lmagan muddatga turma qamog'iga hukm qilinadi. Bunda ruhiy kasal yoki aqli noraso shaxsni g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish, shaxsni zo'rlik ishlatib xorijiy mamlakatning harbiy xizmatiga yollash, asir olish yoki boshqa har qanday tarzda qaram qilish mazkur jinoyatning jazoni og'irlashtiruvchi belgilari hisoblanadi [21].

Amerika Qo'shma Shtatlarining federal jinoyat qonunchiligiga muvofiq odam o'g'irlash va shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish uchun jinoiy javobgarlik ajratilmagan. AQSH Qonunlar to'plami (18-titul)ning 1201-paragrafiga muvofiq tovon puli yoki haq olish maqsadida biron-bir shaxsni g'ayriqonuniy ravishda tutqunlikka

olgan, ozodlikdan mahrum qilgan, o‘g‘irlagan zo‘rluk ishlatish yoki aldash yo‘li bilan olib ketgan har qanday odam har qanday muddatga yoki umrbod turma qamog‘iga hukm qilinadi, ko‘rsatilgan harakatlar ota-ona tomonidan bajarilgan va mazkur shaxs bir shtatdan boshqa shtatga yoki chet elga olib ketilgan hollar bundan mustasno [22]. Bunda odam o‘g‘irlash haqidagi norma AQSH jinoyat qonunida 1932-yilda, mashhur shaxs Lindbergning o‘g‘li o‘g‘irlanganidan keyin paydo bo‘lgan (bu norma xanuzgacha **“Lindberg qonuni”** deb ataladi). Qonunni qabul qilishdan faqat bir maqsad – aviatorning o‘g‘li tirik qaytarish ko‘zlangan, chunki faqat shu holdagina o‘g‘rilarga o‘lim jazosi tahdid solmagan [23].

Demokratik prinsiplarning ilg‘or tashabbuskori sifatida qaraladigan AQSH Qonunlar to‘plamining 1202-paragrafida yuqorida zikr etilgan (1201-paragrafda nazarda tutilgan) jinoyatni sodir etish munosabati bilan tovon puli yoki haq sifatida topshirilgan pul mablag‘lari mol-mulk yoki uni biron-bir qismini bila turib olgan shaxsga o‘n ming dollargacha jarima yoki o‘n yilgacha turma qamog‘i yoki ikkala turdagi jazo nazarda tutilgan. Ayni shu qonunlar to‘plamning 1751-paragrafiga muvofiq AQSH Prezidenti yoki uning devoni a’zosini o‘ldirish, o‘g‘irlash yoki unga hujum qilish uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilaydi [24].

Amerika Qo‘shma shtatlari jinoyat huquqining o‘ziga xos xususiyati shu bilan belgilanadiki, mazkur davlatda bir necha o‘nta huquqiy tizim muvoziy tarzda amal qiladi. Ba’zan bu huquqiy tizimlar bir-biridan sezilarli darajada ajralib turadi [25].

Odam o‘g‘irlash turlari va mazkur jinoyatni sodir etganlik uchun jazo AQSH federal jinoyat qonunchiligi va ayrim shtatlarini qonun hujjatlariga muvofiq bir xil emas. Aynan shtatlarda odam o‘g‘irlash uchun hatto o‘lim jazosi ham nazarda tutilgan (bunda jazo faqat odam o‘g‘irlash jabrlanuvchining o‘limiga olib kelgan hollardagina tayinlanishi mumkin). Mazkur jazo o‘g‘irlanganlarni tirk qaytarish va o‘g‘rilarni ularning hayoti haqida o‘ylashga majbur etish uchun nazarda tutilgan bo‘lsa kerak. Uzoq vaqt davomida AQSh sudlari odamni (odatda bolani) o‘g‘irlashni yanada qattiqroq jazoga loyiq bo‘lgan noqonuniy qamoq turi sifatida ko‘rib chiqdi. O‘g‘irlangan shaxsni boshqa davlatga yoki bir shtatdan boshqasiga olib o‘tish og‘irlashtiruvchi holat deb topildi. Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, AQShda yuzdan ortiq shunga o‘xshash jinoyatlar jinoiy faoliyatning o‘ziga xos turi sifatida tan olingunga qadar (odatda to‘lov olish maqsadida) sodir etilgan [26].

AQSH namunaviy jinoyat kodeksning “Odam o‘g‘irlash va bunda turdosh jinoyatlar” deb nomlangan 212-bo‘limiga “ularni o‘g‘irlash” deb nomlangan 212.1-modda kiritilgan bo‘lib [26], unda quydagi maqsadlardan birini ko‘zlab o‘zga shaxsni uning yashash yeri ish joyidan boshqa joyga g‘ayriqonuniy ravishda ko‘chirilgan yoxud shaxsning bir joydan alohida ajratilgan boshqa joyga uzoq muddatga g‘ayriqonuniy ravishda ko‘chirgan shaxs odam o‘g‘irlashda aybdor bo‘lishi aytilgan:

a) o‘zga shaxsni tovon puli yoki haq to‘lashni talab qilish uchun yoki garov sifatida tutqunlikka olish; b) biron-bir og‘ir jinoyat sodir etishni yoki uni sodir etgandan so‘ng qochib yashirinishni yengillashtirish; yoki jabrlanuvchining yoxud o‘zga shaxsning badaniga shikast yetkazish yoki ularda qo‘rquv uyg‘otish; yoki biron-bir davlat funksiyasi yoki siyosiy funksiyani bajarishga to‘sqinlik qilish.

Shaxs erkinligiga qarshi kurashda qonunchilik normalarga ham bir qancha o‘zgartirishlar kiritish lozim: Odam o‘g‘irlash jinoyatlari bilan o‘z maqsadlariga erisha olmagan jinoyatchilar jabrlanuvchini odam savdosi qurboniga aylantirishlari mumkinligini inobatga olib, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-moddasida sanksiyasini og‘irlashtirish va ushbu moddaning ikkinchi qismiga “takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan yoxud ilgari ushbu kodeksning 136-137-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etgan shaxs tomonidan sodir etilsa” sifatida yangi norma kiritilishi hamda besh yildan o‘n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi, Jinoyat kodeksi 135-modda **uchinchi qismiga “Tijorat uchun jinsiy ekspluatatsiya va fohishalikka majburlash”** sifatida yangi norma kiritilishi, o‘n yildan o‘n besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz.

Odam o‘g‘irlash tushunchasining quyidagi yuridik ta’rifi taklif qilinadi: “Odam o‘g‘irlash deganda, shaxsning garov sifatida tutqunlikka olish alomatlari bo‘lmagan holda insonni uning xohish-irodasiga zid ravishda zo‘rluk ishlatish, zo‘rluk ishlatish bilan qo‘rqitish yoki aldash yo‘li bilan bir joydan boshqa joyga ko‘chirish va kelgusida tutqunlikda ushlab turish maqsadida g‘ayriqonuniy qo‘lga olishni tushuniladi”. Bu ta’rif ilgari boshqa tadqiqotchilar taklif qilgan barcha ta’riflardan farq qiladi va o‘zining barcha ko‘rsatkichlariga ko‘ra qonunni qo‘llovchi uchun lozim darajada aniqlik bilan tavsiflanadi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 13-moddasi. Toshkent:O‘zbekiston nashryoti. 2023.-B.6.
2. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. - СПб.,
3. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. - СПб., утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года № 787-ІQ, с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2024 https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=6;-144
4. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252. Уголовный кодекс Республики Казахстан. - СПб., 2024.

5. Уголовный кодекс Латвийской Республики. - СПб., 2019. <https://lawyer-khroulev.com/wp-content/uploads/2019/09/ugolovnij-zakon-latvii.pdf>.
6. https://continent-online.com/Document/?doc_id=30397325. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. - Душанбе: Ирфон, 2024.
7. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Ф.М.Решетникова. - М., 1998. - С. 57.
8. Резепкин О.Ю. Уголовная ответственность за посягательства на физическую свободу человека за рубежом // Закон и право. - Москва, 2003. - №1. - С. 17.
9. <https://www.refworld.org/ru/legal/legislation/natlegbod/1999/ru/103652>. Уголовный кодекс Грузии. - СПб., 2024.
10. <https://constitutions.ru/?p=29233>. Уголовный кодекс Польши. - СПб., 2023.
11. <https://roscuba.ru/news/cuba/2684-novuj-ugolovnyj-kodeks-kuby-ukreplyaet-sotsialisticheskij-pravoporyadok>. Уголовный кодекс Кубы. - М., 2022.
12. Уголовный кодекс Дании. - М., 2001. - С. 143. <http://lawlibrary.ru/izdanie36902.html>
13. Уголовный кодекс Украины. - СПб., 2024. <https://kkuua.ru/ru/>
14. Уголовный кодекс Швейцарии. - М., 2000. <http://lawlibrary.ru/izdanie49984.html>
15. <http://kodeks.karelia.ru/api/show/9017477>. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М., 2024.
16. <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/19088> Уголовный кодекс Латвийской Республики. - СПб., 2019.
17. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. - СПб., 2024.
18. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: Учебное пособие / Н.Ф. Ахраменка, Н.А. Бабий, В.В. Борода и другие.; Под ред. Н.А. Бабия, И.О. Грунтова. - Мн.: Новое знание, 2002.
19. Уголовный кодекс Республики Казахстан. - СПб., 2024.
20. Бабий Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: Конспект лекций. - Минск: Тесей, 2000.
21. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. - СПб., 2017; Уголовный кодекс Республики Таджикистан. - СПб., 2024; Уголовный кодекс Украины. - СПб., 2024.
22. Уголовный кодекс Дании / Пер. С.С.Беляева и А.Рычевой. - М., 2001
23. Mazkur jinoiy qilmish AQSh jinoiyat huquqida "**Kidnapping**", odam o'g'irlash deb ataladi (Kidnar - tovon puli talab qilish maqsadida odamlarni, asosan bolalarni o'g'irlash) Современный словарь иностранных слов. - М., 2009. - С. 277

24. Мартыненко Н.Э. Похищение человека: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. - М., 1994. - С. 22.
25. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время. - М., 1999. - С. 418-419 .
26. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
27. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50